

І.В. Міма

аспірант

Інститут держави та права
ім. В.М. Корецького НАН України

ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ У РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

У науці під функціями розуміють зовнішній прояв властивостей будь-якого об'єкта у певній системі відносин. Термін “функція” – від лат. “function” – виконання, завершення, використовується для характеристики будь-яких динамічних структур [1, 49]. Як правову категорію “функції права” досліджували: С.С. Алексєєв, В.К. Бабаєв, С.В. Бобровник, О.Б. Венгеров, М.С. Кельман, С.О. Комаров, В.В. Копейчиков, В.О. Котюк, В.Ф. Погорілко, А.В. Поляков, П.М. Рабінович, І.С. Самощенко, О.Ф. Скакун, Ю.М. Тодика та інші. Проте серед вчених з приводу визначення поняття “функція” відсутня одностайна думка. Натомість кожним вченим наводиться власне обґрунтоване визначення. Так, на думку В.М. Хропанюка, функції – це реалізація правом свого соціального призначення, яке складається з вимог суспільного розвитку [2, 219]. М.І. Матузов, О.В. Малько під функціями розуміють головні напрями правового впливу на суспільні відносини, тобто форми, способи, шляхи впливу на суспільні відносини [3, 155]. В.О. Котюк [4, 122], Ю.М. Тодика [5, 21], В.Ф. Погорілко [6, 106, 161] функції права розглядають як напрями або види впливу права на суспільні відносини, в них виражається роль і призначення права в суспільстві й державі, його соціальна цінність та найважливіші риси. На погляд В.В. Копейчикова [7, 111], функції – це напрямки взаємодії права та інших соціальних явищ як єдності форми і змісту. Загалом вчені розглядають та досліджують функції правових норм, лишаючи осторонь функції інших соціальних норм, релігійних зокрема.

Дослідження функцій релігійних норм має наукове та практичне значення, адже є зовнішнім проявом конкретних напрямів соціально-нормативного регулювання (впливу) на поведінку суб'єктів релігійних відносин; відображенням як реальних дій суб'єктів щодо здійснення та досягнення релігійних цілей, інтересів, так і з'ясуванням взаємозалежності релігійних норм, релігійних відносин та релігійних актів. Тобто функціонування релігійних норм має розглядатись як взаємодія, вплив (у певних формах, за допомогою конкретних методів) релігійних норм на суспільні відносини.

Функції релігійних норм у динамічному аспекті допомагають визначенню проблемних та неохоплених релігійно-нормативним регулюванням сфер суспільних відносин, адже релігійні норми для впливу мають широке коло важелів і можуть включати їх у свої функціональні зв'язки з суспільством.

Релігійні норми у суспільстві характеризуються загальносоціальним (релігійні норми розглядаються як явища культури, здійснюють широкий формальний вплив на весь комплекс релігійних суспільних відносин) та нормативним значенням (в рамках якого релігійні норми реалізуються через спеціальну, властиву їм систему заходів та методів впливу на суспільні відносини).

Можна визначити наступні особливості функцій релігійних норм: вони є похідними від релігійних явищ та визначаються призначенням релігійних норм у суспільстві; виражають такі напрями впливу релігійних норм на суспільні відносини, потреба у здійсненні яких викликає необхідність в існуванні релігійних норм як соціальних явищ; відображають найбільш істотні, головні риси релігійних норм і спрямовані на здійснення завдань, що поставлені перед релігійними нормами на певному етапі розвитку суспільства; являють собою напрями активного впливу релігійних норм, що впорядковують певні суспільні відносини (динамізм, рух, дія); є постійними у дії (безперервність, тривалість дії).

Беручи за основу напрями впливу релігійних норм, можна навести наступну класифікацію їх функцій:

1. За зовнішнім характером впливу релігійних норм як соціальних регуляторів суспільних відносин. Серед них можна виділити:

а) політичну – релігійні норми можуть закріплювати політичний лад суспільства, механізм функціонування держави, регламентувати політичні відносини, регулювати діяльність суб'єктів політичної системи тощо (наприклад, в епоху Середньовіччя; у сьогоденні: іудейське право (є складовою частиною правової та політичної систем Ізраїлю); мусульманське право (входить до складу правової та політичної систем мусульманських країн) [8, 41].

б) економічну – релігійні норми встановлюють обов'язкові правила у впорядкуванні виробничих відносин, закріплюють форми власності, визначають механізм розподілу суспільного доходу (наприклад, релігійні норми, що містяться у статутах релігійних організацій та церков);

в) виховну – релігійні норми відображають релігійну ідеологію, здійснюють специфічний педагогічний вплив на віруючих, мирян, прихожан, формують у суб'єктів релігійних відносин мотиви правочинної поведінки;

г) культурно-історичну — релігійні норми акумулюють духовні цінності та досягнення світових релігій;

г) соціального контролю — відбувається стимулювання поведінки і одночасне обмеження небажаної з точки зору суспільства релігійної поведінки та релігійної дії, тобто відбувається утримання від здійснення порушень релігійних норм;

д) інформаційно-регулюючу — здійснюється інформування суб'єктів релігійних відносин про можливі окремі соціально значимі релігійні дії та їхнє соціально-корисне призначення [9, 618];

е) комунікативну — релігійні норми є інформаційною системою, виступають способом зв'язку між суб'єктами та об'єктами релігійних відносин; здійснюють вплив на релігійні інтереси, забезпечують їх впорядкування, узгодження, через регулюючий вплив на релігійну діяльність та поведінку людей.

2. За способом релігійно-нормативного впливу на релігійну поведінку людей та релігійні суспільні відносини. Вони є похідними від змісту, системи релігійних норм та особливостей їх реалізації, і визначають соціально-нормативні функції релігійних норм. До них належать:

а) регулятивна — забезпечує впорядкування релігійних суспільних відносин відповідно приписам релігійних норм; спрямовує вплив релігійних норм на встановлення релігійних правил поведінки суб'єктів релігійних відносин, які наділені позитивними властивостями і не пов'язані з порушенням релігійних норм. Ця функція реалізується через систему мотивів, ціннісних орієнтацій, релігійно-нормативних настанов, які є специфічними регуляторами релігійної поведінки та мають особливий механізм формування [10, 154].

Регулятивна функція у свою чергу поділяється на динамічну регулятивну функцію (забезпечується активна поведінка віруючих, кліру, прихожан, мирян та інших суб'єктів релігійних відносин, використання релігійних прав чи виконання релігійних обов'язків: укладання шлюбу, хрещення тощо) та статичну регулятивну функцію (закріплюються суспільні релігійні зв'язки та порядок: встановлення рівності перед церковним судом, закріплення обов'язків ченців тощо); забезпечується стабільність, стійкість та незалежність релігійних відносин від негативних наслідків [11, 245-246]. Релігійні норми дозволяють впорядковувати процес релігійно-нормативного впливу, передбачаючи та встановлюючи для суб'єкта релігійних відносин зразок поведінки у стандартних релігійних відносинах.

б) охоронна — спрямована на боротьбу та витіснення негативних і небезпечних для суспільства варіантів релігійної поведінки, охорону та захист від порушень релігійних інтересів, цінностей та прав суб'єктів ре-

лігійних відносин; ii) зміст включає встановлення санкцій та склад діяння, що утворює підстави для настання релігійної відповідальності [12, 158];

v) установча — здійснюється встановлення та фіксація суб'єктивно-го складу релігійних суспільних відносин, визначається та закріплюється коло релігійних обставин, з якими релігійні норми пов'язують виникнення певних релігійно-нормативних наслідків, встановлюються релігійні права та обов'язки суб'єктів релігійних відносин [13, 325].

Розглядаючи дію релігійних норм з позицій функціонального підходу можна додатково виділити функції: домінування, формального порядку, консервації (функція матеріального порядку), співвідношення та гарантування, вирішення релігійних спорів, конфліктів та інтеграції [14, 112]. Функції релігійних норм реалізуються через релігійну систему (галузі, інститути, релігійні норми, релігійні дії тощо), релігійні нормативні акти та акти застосування релігійних норм (рішення та постанови Вселенського, Помісного та Архієрейського Собору, Святого Синоду, Папи Римського, локальних актів релігійних організацій та громад тощо). Релігійні норми впливають на динамізм чи консерватизм права, рецесію права, його дію за колом осіб, розвиток юридичної техніки, ступінь раціоналізації права, сприяють вирішенню та усуненню релігійних конфліктів, міжцерковних та міжконфесійних протистоянь, проведенню активної соціальної політики для забезпечення релігійної рівності та соціальної стабільності у багатоконфесійному суспільстві.

При цьому відбувається реалізація усіх основних функцій та соціального призначення релігійних норм: політичного, економічного, виховного, культурно-історичного, функції соціального контролю, інформаційно-регулюючої, комунікативної, регулятивної, охоронної, установчої, компенсаторної, обмежувальної та відновлювальної. Релігійні норми є специфічною формою релігійних суспільних відносин, засобами їх зміцнення; масштабом соціальної свободи, рівності та відносно справедливою мірою поведінки людей, відповідно до релігійних інтересів та потреб; визначають межу розмежування суспільних релігійних інтересів, дію релігійних приписів та правових норм; обумовлюються суспільними відносинами та є виразом соціального життя суспільства. Релігійні норми покликані забезпечити реалізацію справедливості у суспільстві; визначити та врегулювати соціальні взаємовідносини між суб'єктами; через релігійні норми має відбуватись розуміння закону з загальнорелігійних християнських позицій; вони допомагають узгодити моральність та справедливість правових норм; містять правові та духовні, релігійно-моральні ідеали; здійснюють вплив на формування національної правової ідеології.

Отже, функції релігійних норм необхідно визначати як основні напрями впливу релігійних норм на суспільні відносини, які визначаються соціальним призначенням релігійних норм у житті суспільства; як складну категорію, що включає характеристику їх завдань та значення, є специфічним проявом їх властивостей.

Примітки

1. *Онiщенко Н.М.* Правова система: проблеми теорії. — К., 2002. — 132 с.
2. *Хропанюк В.Н.* Теория государства и права: Учеб. пособие для вузов. — М., 2005. — 382 с.
3. *Матузов Н.И., Малько А.В.* Теория государства и права: Учебник. — М., 2004. — 541 с.
4. *Котюк В.О.* Загальна теорія держави і права. — К., 2005. — 590 с.
5. *Тодик Ю.М.* Функції Конституції України та її загальна характеристика // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 4. — С. 19-25.
6. *Погорілко В.Ф., Фрицький О.Ф., Городецький О.В., Корнієнко М.І., Кравець Є.Я.* Конституційне право України: Підруч. для студ. юридичних спец. вищ. закл. освіти / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В.Ф. Погорілко (ред.). — 3-е вид. — К., 2002. — 731 с.
7. Загальна теорія держави і права / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копейчикова. — К., 1997. — 320 с.
8. *Лубський В.І., Бойко В.Д.* Мусульманське право: Навч. посібник. — К., 1997. — 256 с.
9. *Синюкова Т.В.* Правосознание и правовое воспитание // Теория государства и права: Курс лекцій / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2000. — 672 с.
10. *Синюков В.Н.* Функции права // Теория государства и права: Курс лекцій / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2000. — 672 с.
11. *Скакун О.Ф.* Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов. — Харьков, 2000. — 703 с.
12. *Байтин М.И.* Сущность права // Теория государства и права: Курс лекцій / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2000. — 672 с.
13. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Онiщенко. — К., 2006. — 688 с.
14. *Berd R.* Rechtstheorie. — Munchen, 1999. — 141 s.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008